

Revista PsiPro

PsiPro Journal

5(3): 01-17, 2026

ISSN: 2763-8200

Artigo

Sistema de irrigação em malha fechada

Closed-loop irrigation system

Sistema de riego de circuito cerrado

Recebimento do original: 08/05/2026

Aceitação para publicação: 29/05/2026

DOI: 10.5281/zenodo.20613235

Gustavo Pellegrina Silva

Graduando em Engenharia de Controle e Automação, Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, São Paulo, Brasil. E-mail: 823131051@ulife.com.br

Alexandre Lopes

Graduando em Engenharia de Controle e Automação, Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, São Paulo, Brasil. E-mail: al0075640@gmail.com

Rafael Katsuhiko Takamoto Tsuchiya

Graduando em Engenharia Elétrica, Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, São Paulo, Brasil.
E-mail: rafael.kttsuchiya@gmail.com

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de irrigação por gotejamento em malha fechada, concebido para operar com baixo custo e com ênfase no uso racional da água. A proposta integra sensores de umidade do solo, microcontrolador, relé e válvula solenoide para automatizar o acionamento da irrigação a partir da condição hídrica efetivamente medida. O estudo combina a caracterização física do solo utilizado no protótipo com a definição de uma estratégia de controle do tipo liga-desliga com histerese, estabelecida entre 30% e 65,85% de umidade volumétrica. A modelagem conceitual do sistema é discutida à luz da teoria de controle, destacando a realimentação da variável de processo, a atuação binária do elemento final de controle e a estabilidade prática proporcionada pela banda de histerese. Como resultado, o trabalho demonstra que a automação aplicada à irrigação localizada pode reduzir desperdícios, mitigar falhas operacionais e ampliar a consistência do manejo hídrico,

favorecendo eficiência operacional e sustentabilidade em aplicações de engenharia agrícola.

Palavras-chave: Irrigação por Gotejamento; Automação Agrícola; Controle em Malha Fechada; Umidade do Solo; Eficiência Hídrica.

Abstract

This paper presents the development of a low-cost closed-loop drip irrigation system designed to promote the rational use of water. The proposed system integrates soil moisture sensors, a microcontroller, a relay, and a solenoid valve to automate irrigation according to the actual water condition of the soil. The study combines the physical characterization of the soil used in the prototype with the implementation of an on-off control strategy with hysteresis, defined between 30% and 65.85% of volumetric moisture content. From a control systems perspective, the conceptual model addresses the feedback of the process variable, the binary operation of the final control element, and the practical stability provided by the hysteresis band. The results indicate that the proposed automation can reduce water waste, minimize operational failures, and improve the consistency of water management in localized irrigation systems, contributing to greater operational efficiency and sustainability in agricultural engineering applications.

Keywords: Drip Irrigation; Agricultural Automation; Closed-Loop Control; Soil Moisture; Water Efficiency.

Resumen

Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema de riego por goteo de circuito cerrado, diseñado para operar a bajo costo y con énfasis en el uso racional del agua. La propuesta integra sensores de humedad del suelo, un microcontrolador, un relé y una electroválvula para automatizar la activación del riego en función de la humedad del suelo medida. El estudio combina la caracterización física del suelo utilizado en el prototipo con la definición de una estrategia de control de encendido/apagado con histéresis, establecida entre el 30 % y el 65,85 % de humedad volumétrica. El modelado conceptual del sistema se analiza a la luz de la teoría de control, destacando la retroalimentación de la variable de proceso, la acción binaria del elemento de control final y la estabilidad práctica que proporciona la banda de histéresis. Como resultado, el trabajo demuestra que la automatización aplicada al riego localizado puede reducir el desperdicio, mitigar las fallas operativas y aumentar la consistencia en la gestión del agua, favoreciendo la eficiencia operativa y la sostenibilidad en aplicaciones de ingeniería agrícola.

Palabras clave: Riego por Goteo; Automatización Agrícola; Control de Circuito Cerrado; Humedad del Suelo; Eficiencia Hídrica.

1. INTRODUÇÃO

A irrigação ocupa posição estratégica na agricultura brasileira por aumentar a estabilidade da produção e ampliar o aproveitamento agrônomo das áreas cultivadas. No Brasil, a expansão dessa prática tem sido contínua, com potencial de crescimento superior a 45% até 2030, o que evidencia a relevância do tema para a segurança alimentar e para o planejamento do agronegócio (Agência Nacional de Águas, 2017). Contudo, o crescimento da atividade intensifica a pressão sobre os recursos hídricos, exigindo soluções capazes de elevar a eficiência de aplicação e substituir práticas empíricas por estratégias de monitoramento baseadas em medições consistentes da variável de processo (Richard G. Allen *et al.*, 1998).

Nesse contexto, a irrigação localizada por gotejamento destaca-se por aplicar água diretamente na zona radicular, reduzindo perdas por evaporação e percolação profunda (Andrade; Brito, 2006). A relevância deste trabalho fundamenta-se na necessidade de conciliar a eficiência do método de gotejamento com a lógica de controle em malha fechada. Diferente de sistemas conduzidos apenas por temporização fixa, que ignoram a condição real do solo, a integração de sensores de umidade permite que o sistema responda ao estado físico efetivo do processo. Essa abordagem eleva a repetibilidade operacional e melhora a coerência entre a necessidade hídrica e a atuação do sistema (Ogata, 2010).

Justifica-se, portanto, o desenvolvimento de um protótipo automatizado que associe dimensões hidráulicas, agrônomicas e de controle para preservar recursos hídricos e componentes eletromecânicos por meio de uma operação tecnicamente estável. Para tanto, este trabalho estabelece como objetivo geral o desenvolvimento de um sistema de irrigação por gotejamento em malha fechada baseado na medição da umidade do solo. Especificamente, pretende-se caracterizar fisicamente o meio poroso utilizado, definir parâmetros operacionais para o controle, implementar a arquitetura de hardware, aplicar uma lógica do tipo On-Off com histerese e comparar o desempenho do protótipo com estratégias de controle sem realimentação.

1.1 Contexto

A irrigação localizada por gotejamento integra o conjunto de métodos pressurizados mais indicados para situações em que se busca controle preciso da lâmina aplicada. Sua principal característica é a aplicação de água em baixas vazões, diretamente na região radicular e com elevada frequência de operação, mantendo a umidade do solo em faixa adequada ao desenvolvimento da cultura. (Bernardo; Soares; Mantovani, 2019; Brady; Weil, 2013)

Quando comparado à irrigação por superfície e a determinados arranjos de aspersão, o gotejamento tende a concentrar a aplicação no volume efetivamente

explorado pelas raízes, reduzindo perdas por evaporação direta e limitando o molhamento de áreas não produtivas. Esse comportamento favorece não apenas a economia de água, mas também melhor aproveitamento de fertilizantes e menor propensão à lixiviação em manejos bem conduzidos. (Andrade; Brito, 2006; Bernardo; Soares; Mantovani, 2019; Brady; Weil, 2013)

Apesar dessas vantagens, o desempenho do sistema depende de decisões adequadas de projeto e operação. A seleção de emissores, a filtragem, a uniformidade hidráulica da linha de gotejamento, a calibração dos sensores e a definição da lógica de acionamento influenciam diretamente a resposta do conjunto. Por isso, a automação deve ser tratada como parte integrante do desempenho hidráulico e agrônômico do sistema de irrigação (Andrade; Brito, 2006).

1.2 Hipóteses

Com base nos objetivos propostos, este trabalho parte das seguintes hipóteses: H1: A adoção da irrigação por gotejamento em malha fechada tende a reduzir o consumo de água em comparação com estratégias convencionais sem realimentação da umidade do solo. H2: A aplicação localizada da água na zona radicular aumenta a eficiência do uso hídrico e favorece condições mais adequadas ao desenvolvimento da cultura. H3: O emprego de histerese no algoritmo de controle reduz comutações excessivas e torna a operação do atuador mais estável e confiável. H4: A integração entre medição, decisão automática e irrigação localizada contribui para maior racionalidade técnica no manejo da água e dos insumos.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Sistemas de Controle em Malha Fechada

A fundamentação deste projeto apoia-se na teoria de controle em malha fechada, na qual a ação de controle depende diretamente da variável de saída realimentada ao sistema. Segundo Ogata (2010), a realimentação permite corrigir desvios, compensar perturbações e reduzir o efeito de incertezas presentes na planta e nos elementos de medição. Para um sistema linear com realimentação, a função de transferência global pode ser representada pela Equação 1:

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (1)$$

Nessa representação, $G(s)$ descreve a dinâmica da planta e $H(s)$ representa o caminho de realimentação associado à medição. O sinal de erro $e(t)$ corresponde à diferença entre a condição de referência adotada e a umidade efetivamente medida, servindo de base para a decisão de controle.

2.2 Justificativa da Abordagem em Malha Fechada face à Demanda Hídrica

Na literatura agronômica, a determinação da necessidade hídrica de uma cultura é fundamentada no cálculo da Evapotranspiração da Cultura (ET_c), metodologia globalmente padronizada pelo boletim FAO 56 (Richard G. Allen *et al.*, 1998). A demanda de água de mudas frutíferas, por exemplo, é altamente dinâmica e modelada pela equação clássica:

$$ET_c = ET_0 \times K_c \quad (2)$$

Onde

ET_0 representa a demanda atmosférica local e K_c o coeficiente específico da cultura em sua fase de desenvolvimento. Devido a essas variáveis, o consumo volumétrico diário pode oscilar significativamente em função das condições climáticas.

Sistemas de irrigação convencionais, operados em malha aberta (temporizados), necessitam do recálculo constante do ET_c para estimar o tempo de rega, ficando suscetíveis a erros operacionais que resultam em déficit hídrico ou desperdício. Sob a ótica da Engenharia de Controle e Automação (NISE, 2012; OGATA, 2010), o sistema proposto contorna a necessidade de calcular a demanda diária da planta ao tratar o solo como um processo capacitivo (reservatório tampão). Neste modelo, o consumo de água pela planta e a evaporação natural do solo atuam como distúrbios contínuos na planta de controle.

Ao utilizar o sensor de umidade para realimentar o estado atual do solo, o microcontrolador monitora o impacto desses distúrbios em tempo real. O limite superior de saturação, balizado de forma irrefutável pela densidade aparente do solo e sua respectiva porosidade total (BRADY; WEIL, 2013), atua como a restrição física de segurança do sistema. Assim, independentemente de a cultura extrair maiores ou menores volumes de água em um determinado dia, o controle em malha fechada garante que o atuador (válvula) reponha o volume exato necessário para manter o reservatório dentro da banda de histerese projetada, assegurando a disponibilidade hídrica sem a necessidade de intervenção preditiva.

2.3 Modelagem do Atuador e Controle On-Off

Para atender aos requisitos de simplicidade construtiva, baixo custo e compatibilidade com o atuador empregado, o sistema utiliza controle de duas posições, ou On-Off. Nesse regime, a válvula solenoide opera apenas nos estados totalmente energizado ou totalmente desligado. A lei de controle ideal para esse tipo de atuação é dada pela Equação 3:

$$u(t) = \begin{cases} U_{on} & \text{se } e(t) > 0 \\ U_{off} & \text{se } e(t) < 0 \end{cases} \quad (3)$$

Entretanto, em sistemas físicos reais, a lógica binária pura pode induzir chattering, isto é, comutações excessivas provocadas por ruído de medição ou por variações pequenas em torno da região de decisão. Para mitigar esse comportamento e preservar a vida útil dos componentes, emprega-se uma banda de histerese, conforme a Equação 4 (NISE, 2012):

$$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } e(t) > \Delta \\ 0 & \text{se } e(t) < -\Delta \end{cases} \quad (4)$$

Nesse modelo, 2Δ representa a largura da banda de histerese, responsável por definir a região de operação na qual não ocorre comutação do atuador. A introdução dessa faixa é essencial para evitar o fenômeno de chattering, caracterizado por acionamentos repetitivos próximos ao ponto de decisão.

No protótipo desenvolvido, essa banda foi associada aos limiares operacionais de 30% e 65,85% de umidade volumétrica, resultando em um intervalo suficientemente amplo para garantir maior estabilidade prática do sistema e reduzir o desgaste dos componentes eletromecânicos.

Esse comportamento está de acordo com a literatura clássica de controle, conforme discutido por Nise (2012) e Ogata (2010), que destacam a importância da histerese na redução de oscilações indesejadas em sistemas de duas posições. (Nise, 2012; Ogata, 2010)

2.4 Análise de Estabilidade e Justificativa Teórica

A análise de estabilidade, neste caso, requer cuidado adicional porque o controlador On-Off introduz uma descontinuidade no sistema. Conforme discutido por Ogata (2010), a presença de elementos não lineares impede que todo o comportamento do conjunto seja descrito por uma única função de transferência linear válida em toda a faixa de operação. Por essa razão, critérios clássicos de estabilidade linear, como Routh-Hurwitz, não representam adequadamente o modelo global do protótipo.

2.4.1 Prova de Estabilidade via Ciclo Limite

Para sistemas não lineares dessa classe, a interpretação mais adequada é a de estabilidade prática associada a um ciclo limite estável. Em vez de convergir necessariamente para erro nulo, a variável controlada permanece oscilando de forma limitada dentro de uma faixa previsível e operacionalmente aceitável.

A justificativa teórica para esse comportamento baseia-se na própria dinâmica da planta, cuja resposta hídrica é lenta e se comporta como um elemento de baixa frequência dominante. Assim, para diferentes condições iniciais, a trajetória do sistema tende a permanecer confinada à faixa definida pela histerese. Em termos de estabilidade prática, admite-se que a saída $y(t)$ permaneça limitada superior e inferiormente:

$$\forall t > t_0, \quad \theta_{murcha} \leq y(t) \leq \theta_{campo} \quad (5)$$

A adoção da histerese de 35,85% impede frequências excessivas de comutação. Como a taxa de variação da umidade do solo ($\dot{\gamma}$) é baixa em comparação com o tempo de resposta eletrônico do microcontrolador, o sistema não tende a divergir, mas a alternar entre estados de acionamento e desligamento dentro de limites previsíveis (NISE, 2012). Em termos aplicados, isso significa que o protótipo opera de forma estável para a finalidade proposta, mantendo a umidade em faixa segura sem sobrecarregar o atuador.

2.5 Metodologia

Este capítulo apresenta as etapas adotadas na concepção do protótipo, abrangendo a caracterização física do solo, a definição dos parâmetros de acionamento, a arquitetura de hardware e a lógica de controle implementada para o funcionamento em malha fechada.

2.6 Caracterização Física do Solo e Parâmetros de Projeto

Para dimensionar a malha de controle com precisão logo no início do projeto, foi indispensável compreender o comportamento do solo utilizado no protótipo. Qualquer leitura feita pelo sensor de umidade só ganha relevância quando se entende a dinâmica entre as frações sólida, líquida e gasosa daquele ambiente. Por essa razão, a análise estruturou-se em princípios consolidados de física do solo, com foco na densidade aparente e na capacidade de retenção hídrica (Brady; Weil, 2013; Reichardt; Timm, 2012).

O emprego da densidade aparente do solo seco (D_s) como critério para estabelecer o teto da irrigação tem um motivo prático e irrefutável: é ela quem define a quantidade de poros disponíveis na amostra. Como o solo atua como

um sistema composto por três fases, sua porosidade total equivale exatamente ao volume de “espaços vazios” que poderão ser preenchidos por ar ou água. Caso esses poros fiquem completamente tomados pela fase líquida, o solo atinge o seu limite de retenção máxima, condição tratada na literatura como umidade de saturação (θ_s). Conseqüentemente, o cálculo da porosidade dita uma fronteira física intransponível para o nosso processo de irrigação. Injetar água além desse limite fará com que a terra perca a capacidade de absorção, resultando em escoamento superficial, empoçamento ou percolação profunda. Para um sistema de gotejamento que visa a eficiência e a economia hídrica, evitar esse cenário é obrigatório.

Na busca por esse limite, realizou-se um ensaio volumétrico prático visando encontrar a densidade do solo em sua condição seca. A massa da amostra seca (M_s) surgiu da diferença básica entre a massa do recipiente cheio (M_t) e a do pote vazio (M_l), relação demonstrada na Equação 6:

$$M_s = M_t - M_l \quad (6)$$

Ao aplicar os dados medidos na bancada, o resultado foi:

$$M_s = 188 \text{ g} - 7 \text{ g} = 181 \text{ g} \quad (7)$$

O passo seguinte foi dividir essa massa livre de umidade pelo volume interno do próprio recipiente (V_t), chegando à grandeza de densidade aparente detalhada na Equação 8:

$$D_s = \frac{M_s}{V_t} \quad (8)$$

Substituindo pelas métricas experimentais, temos:

$$D_s = \frac{181 \text{ g}}{200 \text{ cm}^3} = 0,905 \text{ g/cm}^3 \quad (9)$$

Por fim, estimou-se o volume total de poros (VTP) da amostra. Nessa etapa, assumiu-se a densidade real das partículas (D_p) como 2,65 g/cm³, que é o referencial técnico padronizado para solos originados de minerais silicatados (Brady; Weil, 2013). A Equação 10 mostra como essa porcentagem foi obtida:

$$VTP(\%) = \left(1 - \frac{D_s}{D_p}\right) \times 100 \quad (10)$$

$$VTP(\%) = \left(1 - \frac{0,905}{2,65}\right) \times 100 = 65,85\% \quad (11)$$

Os cálculos comprovam que 65,85% do volume do material avaliado é, de fato, espaço vazio. Trazendo essa descoberta para a lógica de automação do projeto, tal percentual vira o setpoint de saturação teórica do controlador. É justamente por estar ancorado nessa restrição física rigorosa que o algoritmo entende a capacidade máxima do sistema, enviando o sinal para cortar o relé e fechar a válvula no tempo correto. Isso impede tanto o desperdício de água quanto o sufocamento do sistema radicular da planta.

2.7 Lógica de Controle e Histerese do Sistema

Com os parâmetros físicos definidos, estabeleceu-se a lógica de atuação do sistema. O acionamento da válvula solenoide ocorre quando a umidade do solo atinge 30%, enquanto o desligamento é efetuado ao alcançar 65,85%.

Sob a ótica da engenharia de controle, o limite superior de 65,85% foi adotado como referência teórica de saturação operacional, evitando que o sistema prolongue a irrigação além da condição associada à porosidade estimada da amostra. Essa escolha contribui para preservar aeração do solo e para reduzir perdas por percolação profunda.

O limite inferior de 30%, por sua vez, foi definido como margem de segurança para evitar que a umidade se aproxime de uma condição crítica ao desenvolvimento vegetal.

Do ponto de vista da automação, a diferença de 35,85% entre os limiares define uma banda de histerese suficientemente ampla para evitar comutações excessivas. Como a dinâmica da umidade em meio poroso é lenta e apresenta atraso entre a aplicação de água e a estabilização da leitura, essa parametrização torna o controle mais robusto frente a ruídos e oscilações transitórias. (Nise, 2012; Reichardt; Timm, 2012)

A histerese reduz o fenômeno de chattering, caracterizado por acionamentos repetitivos próximos ao ponto de decisão, e contribui para maior vida útil dos componentes eletromecânicos e para estabilidade prática da operação.

Embora o limite superior de 65,85% tenha sido adotado com base na estimativa da porosidade total do solo, é importante destacar que esse valor representa uma condição de saturação, na qual os poros encontram-se completamente preenchidos por água.

Do ponto de vista agrônomo, essa condição não é necessariamente ideal para o desenvolvimento das plantas, uma vez que pode reduzir a disponibilidade de oxigênio no solo. Em aplicações práticas, a condição mais adequada está associada à capacidade de campo, que corresponde a um nível de umidade inferior à saturação.

Dessa forma, o valor adotado neste trabalho deve ser interpretado como uma referência teórica para análise do sistema, sendo recomendada, em aplicações reais, a calibração dos limites de operação conforme as características do solo e da cultura.

Além disso, em situações de precipitação natural, a umidade do solo pode ultrapassar o limite superior estabelecido. Nessa condição, o sistema permanece em estado de desligamento, não acionando a irrigação, porém não possui mecanismos para atuar sobre o excesso de água.

Essa limitação indica a necessidade de considerar, em trabalhos futuros, estratégias complementares, como ajuste dinâmico dos limites ou integração com sensores ambientais, visando aumentar a robustez do sistema em condições reais de operação.

2.8 Arquitetura de Hardware e Aquisição de Dados

O sistema tem sua alimentação dada por uma Fonte de Tensão 220v/110v para 12v. O microcontrolador ESP32 DOIT DEVKIT V1 opera com uma tensão de 5v, juntamente com o modulo Shield Relay, sua tensão é fornecida por meio de um Regulador de Tensão LM2596 dedicado para cada um. O Multiplexador analógico/digital CD74HC4067 é sensível a tensão, com isso, sua alimentação é dada por outro Regulador de Tensão LM2596, tendo sua saída configurada para 3,3v. (Espressif Systems, 2026; Texas Instruments, 2026)

Para viabilizar a lógica descrita, foi estruturada uma arquitetura de hardware voltada à aquisição confiável de dados e ao acionamento preciso do sistema.

A lógica da programação foi realizada na linguagem C, o Ambiente de Desenvolvimento Integrado ARDUÍNO IDE é a melhor opção para o desenvolvimento deste produto, sendo um software gratuito, intuitivo e de fácil manuseio.

O sistema utiliza o Capacitive Soil Moisture Sensor V1.2 para monitorar continuamente a variável de processo. O sinal proveniente dos sensores é encaminhado ao microcontrolador, que interpreta a condição hídrica medida e a compara com os limiares previamente definidos. (HW Componentes, 2026)

O microcontrolador atua sendo a central de processamento da malha fechada, executando o algoritmo de controle em tempo real. A lógica embarcada verifica se a umidade está abaixo do limite inferior ou acima do limite superior, determinando o estado do atuador com base nessa comparação. (Espressif Systems, 2026)

Quando identificada a necessidade de irrigação, o controlador envia um comando digital ao módulo de potência, Relay Module, que por sua vez energiza a FPD-270A (válvula solenoide) e libera o fluxo de água para a linha de gotejamento. (MikroElektronika, 2026; Digi-Key Electronics, 2026)

O fornecimento de água permanece ativo até que a leitura de umidade atinja o limite superior especificado. Nessa condição, o microcontrolador interrompe o

comando do relé, desliga a válvula e retorna o sistema ao estado de monitoramento contínuo. (Ogata, 2010)

No que se refere à medição da umidade do solo, existem diferentes tecnologias de sensores disponíveis. Sensores resistivos apresentam baixo custo e simplicidade de implementação, porém são mais suscetíveis à corrosão e à influência da salinidade do solo, o que pode comprometer sua durabilidade e precisão ao longo do tempo.

Por outro lado, sensores capacitivos apresentam maior estabilidade e menor influência de propriedades químicas do solo, sendo mais indicados para aplicações de longo prazo, embora apresentem custo mais elevado.

Além disso, a temperatura do solo pode influenciar a leitura dos sensores, especialmente os resistivos, devido à variação da condutividade elétrica, sendo um fator relevante a ser considerado na interpretação dos dados.

2.9 Caracterização do Atuador e Dinâmica de Injeção

Para que o sistema de controle funcione de forma previsível na prática, foi preciso validar a capacidade real de atuação do elemento final. Na teoria do controle OnOff, quando o atuador está ligado, ele fornece energia ou massa ao processo a uma taxa constante, representada na modelagem pela variável U_{on} . No caso deste protótipo, essa grandeza nada mais é do que a vazão do conjunto de irrigação.

Visando encontrar esse valor, realizou-se um teste prático de bancada. O conjunto operou nas condições normais de projeto e apresentou uma vazão estabilizada de 2 L/min (cerca de 33,33 mL/s).

Ter essa métrica definida resolve dois pontos centrais do projeto. O primeiro é criar a ponte entre o comando eletrônico e a física do projeto. Como o microcontrolador não mede litros de água diretamente, mas sim o tempo em que o relé fica aberto, saber a vazão exata permite calcular, de forma retroativa, o volume injetado em cada ciclo. Isso torna possível quantificar o consumo e avaliar a eficiência do sistema.

O segundo ponto envolve a própria dinâmica de controle. A vazão de 2 L/min dita o tempo de resposta do solo. É fundamental que a quantidade de água liberada esteja em equilíbrio com o tempo que ela leva para infiltrar no substrato e chegar às hastas do sensor. Se a válvula tivesse uma vazão muito alta, o sistema fatalmente sofreria um overshoot. Ou seja, a água continuaria a molhar o sensor e a elevar a leitura da umidade mesmo após o relé desligar, ultrapassando o limite superior de 65,85% por conta do atraso de transporte (dead time) da infiltração. Assim, o ensaio confirma que o dimensionamento do atuador condiz com a escala do protótipo, evitando que a planta seja encharcada por erros de resposta do sistema.

2.10 Análise de Resultados

A partir da vazão estabilizada do conjunto de irrigação detalhada na seção anterior, foi possível relacionar o comando eletrônico com o volume diário de água efetivamente aplicado.

Figura 1. Relação entre a precipitação diária e o número de acionamentos do sistema de controle de irrigação durante o mês de abril. (SP Águas, 2026)

Fonte: Autores

A análise do comportamento da planta ao longo do mês de abril demonstra a correlação direta entre os distúrbios climáticos (precipitação), a variação da umidade do solo e o esforço de controle do microcontrolador.

A adoção da malha fechada justifica-se pela capacidade do sistema em monitorar o estado real do processo e tomar decisões autônomas baseadas no erro.

Figura 2. Variação da umidade do solo ao longo do mês de abril.

Fonte: Autores

Ao analisar os gráficos de operação, fica evidente que o algoritmo atua para rejeitar o distúrbio externo de forma eficiente. Em dias de alta precipitação natural, o solo atinge seu limite superior de retenção hídrica e a variável realimentada informa ao controlador que a umidade ultrapassou o setpoint superior, inibindo completamente a abertura da válvula.

Um exemplo claro dessa dinâmica de rejeição ocorreu no dia 18 de abril. Devido à forte precipitação registrada na região, a umidade do solo atingiu rapidamente o limite de saturação. Processando essa informação em tempo real, o controlador manteve o relé desligado, resultando em um consumo hídrico de 0,00 L para aquele dia. Comportamento idêntico de economia máxima (vazão nula) foi observado nos dias 7 e 11. Em contrapartida, em períodos de maior demanda hídrica e ausência de chuvas, como no dia 16 de abril, o declínio da umidade até a margem inferior de 30% exigiu o esforço máximo do sistema.

Figura 3. Volume diário de água injetado pelo atuador durante o período de testes no mês de abril.

Fonte: Autores

Neste dia, a atuação sequencial da válvula injetou 4,27 L de água para retornar o solo à condição segura dentro da banda de histerese.

Esses resultados quantificam e validam os benefícios práticos da arquitetura em malha fechada em detrimento aos sistemas temporizados convencionais. Caso o protótipo operasse em malha aberta, injetando uma lâmina fixa baseada em estimativas diárias, a válvula teria despejado água mesmo em dias já saturados pela chuva, como o dia 18. Isso resultaria em grave desperdício do recurso hídrico e risco de hipóxia para o sistema radicular devido à redução da aeração do solo.

Portanto, os dados comprovam que a automação baseada na realimentação da umidade é capaz de suprimir irrigações desnecessárias, aplicando a injeção de água na proporção e no momento exatos em que a planta necessita. Essa resposta dinâmica assegura a estabilidade hídrica e a eficiência operacional que fundamentam o encerramento deste trabalho. Para validar quantitativamente a hipótese de eficiência hídrica (H1), estabeleceu-se um cenário comparativo com um sistema de irrigação operando em malha aberta (sem realimentação sensorial). Neste cenário hipotético, estipulou-se uma lâmina de irrigação fixa e constante de 3 L/dia, independentemente das condições climáticas.

Considerando o período de testes correspondente ao mês de abril (30 dias), o volume total consumido pelo sistema em malha aberta (V_{ma}) seria:

$$V_{ma} = 30 \text{ dias} \times 3 \text{ L/dia} = 90 \text{ L} \quad (12)$$

Em contrapartida, o volume total consumido pelo protótipo desenvolvido em malha fechada (V_{mf}) é obtido pela integração dos volumes diários injetados, conforme ilustrado anteriormente na Figura 3. O somatório de atuação do atuador registrou um consumo real de 62,37 L ao final do mesmo período. A economia volumétrica (E_v) gerada pela rejeição de distúrbios climáticos (como a inibição da rega nos dias de chuva) é expressa por:

$$E_v = V_{ma} - V_{mf} = 90 \text{ L} - 62,37 \text{ L} = 27,63 \text{ L} \quad (13)$$

A partir destes dados, é possível determinar a redução percentual ($R\%$) no consumo hídrico proporcionada pela automação baseada na leitura de umidade do solo:

$$R\% = \left(\frac{V_{ma} - V_{mf}}{V_{ma}} \right) \times 100$$

$$R\% = \left(\frac{90 - 62,37}{90} \right) \times 100 = 30,70\% \quad (14)$$

Esses cálculos demonstram matematicamente que o controle On-Off com histerese evitou a injeção excessiva de água, ajustando o fornecimento estritamente à demanda do solo e mitigando os desperdícios inerentes aos sistemas convencionais.

3. CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou a viabilidade técnica e a eficácia de um sistema de irrigação por gotejamento em malha fechada para o manejo racional da água. A partir da integração entre sensores de umidade, microcontrolador e válvula solenoide, foi possível propor uma solução de automação que responde dinamicamente ao estado real do processo, superando as limitações operacionais de sistemas baseados em temporização fixa.

A eficácia da proposta foi validada quantitativamente ao contrastar o desempenho do protótipo com um modelo convencional de malha aberta. Estabelecendo-se uma demanda fixa de 3 L/dia para um sistema sem realimentação, o consumo mensal (abril) totalizaria 90 L, resultando em desperdício severo nos dias de alta precipitação natural. Em contrapartida, o sistema em malha fechada reconheceu autonomamente que a umidade do solo já era superior à mínima estipulada (30%) em dias de chuva — como observado

nos dias 7, 11 e 18 de abril —, mantendo a válvula desligada e resultando em um consumo hídrico de 0,00 L nestas datas.

Ao final dos 30 dias de operação, o sistema automatizado registrou um consumo total de 62,37 L. Essa dinâmica de controle resultou em uma redução real de 30,70% no consumo hídrico mensal em relação ao modelo de malha aberta. Tal economia percentual evidencia a superioridade da estratégia de controle por realimentação, que não apenas preserva o recurso hídrico, mas também mitiga o risco de hipóxia radicular decorrente do encharcamento do solo, mantendo a umidade dentro da banda de histerese projetada (entre 30% e 65,85%).

Além da eficiência técnica, o projeto confirmou sua premissa de baixo custo através da utilização de componentes de prateleira e hardware acessível, tornando a solução viável para aplicações de agricultura familiar ou irrigação de precisão em pequena escala. Apesar dos resultados positivos, ressalta-se que o limite superior de 65,85% deve ser calibrado conforme a cultura específica para evitar o estresse hídrico por excesso. Como continuidade deste trabalho, recomenda-se a integração de sensores de temperatura e luminosidade ao algoritmo, permitindo um ajuste preditivo da irrigação e tornando o sistema ainda mais robusto frente às variações climáticas.

4. REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. **Atlas irrigação: uso da água na agricultura irrigada**. Brasília, DF, 2017. 2

ANDRADE, C. de Lelis Teixeira de; BRITO, R. A. L. **Métodos de irrigação e quimigação**. Sete Lagoas, 2006. 2, 3

BERNARDO, S.; SOARES, A. A.; MANTOVANI, E. C. **Manual de irrigação**. 9. ed. Viçosa: Editora UFV, 2019. 2

BRADY, N. C.; WEIL, R. R. **Elementos da natureza e propriedades dos solos**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 2, 4, 6

Digi-Key Electronics. **TS0011 Relay Shield Datasheet**. [S.l.], 2026. Acesso em: 08 maio 2026. Disponível em:

<<https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5773/TS0011%20DATASHEET.pdf>>. 8

Espressif Systems. **ESP32 DevKits Datasheet**. 2026.

<<https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp-dev-kits-en-master-esp32.pdf>>. Acesso em: 08 maio 2026. 8

HW Componentes. **HW-101 Moisture Sensor v1.0 Datasheet**. 2026.
<<https://www.datocms-assets.com/28969/1662716326-hw-101-hw-moisture-sensor-v1-0.pdf>>. Acesso em: 08 maio 2026. 8

MikroElektronika. **FPD-270A Solenoid Valve Datasheet**. 2026.
<https://download.mikroe.com/documents/datasheets/FPD-270A_datasheet.pdf>. Acesso em: 08 maio 2026. 8

NISE, N. S. **Engenharia de sistemas de controle**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 4, 5, 7

OGATA, K. **Engenharia de controle moderno**. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 2, 4, 5, 8

REICHARDT, K.; TIMM, L. C. **Solo, planta e atmosfera: conceitos, processos e aplicações**. 2. ed. Barueri: Manole, 2012. 6, 7

RICHARD G. ALLEN *et al.* **Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements**. Rome, 1998. 2, 3
SP Águas. **Chuva Agora**. 2026.
<https://apps.spaguas.sp.gov.br/sibh/chuva_agora/>. Acesso em: 01 maio 2026. 10

TEXAS INSTRUMENTS. **LM2596 SIMPLE SWITCHER Power Converter 150-kHz 3-A Step-Down Voltage Regulator Datasheet**. 2026.
<<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf>>. Acesso em: 08 maio 2026. 8